

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 136-144.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):136-144.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 338.28
<https://doi.org/>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА КАДРОВОМУ ДЕФИЦИТУ

Алексей Александрович Шурков

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия,
shurkovline@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0004-1043-4870>

Аннотация. Цель исследования заключена в разработке методики использования искусственного интеллекта в финансовом менеджменте. Методика послужит альтернативой в решении кадрового дефицита. Структура данной работы представлена рассмотрением вопросов взаимосвязи финансового менеджмента, искусственного интеллекта и кадрового дефицита. В этой связи было проведено исследование рынка труда РФ за 2021-2024 гг. Анализ показал, что на российском рынке труда наблюдается кадровый дефицит. Он обусловлен множеством факторов, включая релокацию специалистов, а также выезд молодёжи за границу в поисках лучших условий жизни и работы. Эти процессы привели к тому, что многие компании сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, что негативно сказывается на их производительности и конкурентоспособности. Предложены рекомендации по переобучению кадров для косвенного влияния на финансовые показатели предприятий. Научная новизна заключается в разработке теоретических подходов при использовании искусственного интеллекта в финансовом менеджменте как альтернативы кадровому дефициту. В условиях дефицита применение искусственного интеллекта становится необходимым для оптимизации хозяйственной деятельности компании. Доказано, что ИИ может помочь в автоматизации текущих задач. Это приобретает особую значимость в условиях кадрового дефицита, когда время является критическим ресурсом, и организациям необходимо оптимально использовать свои возможности. В результате исследования предложены варианты внедрения технологий в зависимости от жизненного цикла предприятия с точки зрения финансового обеспечения. Также предложены способы экономии при внедрении инноваций: во-первых, использование грантов со стороны государства, во-вторых, объединение в консорциумы. В статье подчёркнуты основные проблемы экономических институтов и возможные способы их разрешения в части кадрового дефицита в Российской Федерации. В результате обосновано, что преодоление кадрового дефицита повысит эффективность экономических субъектов, что отразится на их финансовых показателях, которые являются основой финансового менеджмента.

Ключевые слова: искусственный интеллект, финансовый менеджмент, кадровый дефицит, когнитивные функции

Для цитирования: Шурков А. А. Использование искусственного интеллекта в финансовом менеджменте как альтернатива кадровому дефициту // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 136-144. <https://doi.org/>

Original article

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCIAL MANAGEMENT AS AN ALTERNATIVE TO STAFFING SHORTAGE

Aleksey A. Shurkov

Synergy University, Moscow, Russia,

shurkovline@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0004-1043-4870>

Abstract. The purpose of the research is to develop a methodology for using artificial intelligence in financial management. The methodology will serve as an alternative in solving the personnel shortage. The structure of this paper is presented by examining the relationship between financial management, artificial intelligence, and staffing shortages. In this regard, a study of the Russian labor market for 2021-2024 was conducted. The analysis showed that there is a shortage of personnel in the Russian labor market. It is caused by many factors, including the relocation of specialists, as well as the departure of young people abroad in search of better living and working conditions. These processes have led to the fact that many companies face a shortage of qualified personnel, which negatively affects their productivity and competitiveness. Recommendations on retraining personnel for an indirect impact on the financial performance of enterprises are proposed. The scientific novelty lies in the development of theoretical approaches to the use of artificial intelligence in financial management as an alternative to personnel shortages. In conditions of shortage, the use of artificial intelligence becomes necessary to optimize the company's business activities. It has been proven that AI can help automate current tasks. This becomes especially important in conditions of personnel shortages, when time is a critical resource and organizations need to make optimal use of their capabilities. The paper develops options for implementing technologies depending on the life cycle of the enterprise in terms of financial support. Ways to save money when introducing innovations have also been developed: firstly, the use of grants from the state, and secondly, consolidation into consortia. The article highlights the main problems of economic institutions and possible ways to resolve them in terms of the personnel shortage in the Russian Federation. As a result, it is proved that overcoming the personnel shortage will increase the efficiency of economic entities, which will affect their financial performance, which is the basis of financial management.

Keywords: artificial intelligence, financial management, staff shortage, cognitive functions

For citation: Shurkov A. A. The use of artificial intelligence in financial management as an alternative to staffing shortages // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):136-144. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В текущий момент финансовый сектор экономики претерпевает нехватку квалифицированных кадров. Данная нестабильность в разрезе кадрового обеспечения организаций ведёт к дестабилизации состояния финансовых институтов, что влечёт за собой снижение их экономических показателей.

Актуальность данной статьи вызвана веяниями, которые диктует нам текущее состояние развития цифровых технологий. За развитием технологий также активно ведёт надзор правительство, утверждая законодательно-правовые основы деятельности организаций Российской Федерации. К тому же, в основном, каждый из нас не может представить себе сейчас простое существование без гаджетов с их программным обеспечением, которые создают удобство при их использовании. Спектр применения программного комплекса разнится от сферы применения: любительского и профессионального. Следует отметить,

что существует комплекс программ, который может быть предназначен узкому кругу лиц, а именно специалистам и лицам, принимающим решение в компаниях, примером будут являться программы с использованием искусственного интеллекта. Ключевым в статье является отражение необходимости применения новых веяний на примере использования ИИ в сфере кадров, в котором отмечается дефицит квалифицированной рабочей силы. Учитывая, что правительство нацелено на долгосрочное решение вопросов развития искусственного интеллекта, можно утверждать, что данная статья имеет практическое значение для дальнейшего её изучения.

Изучением вопросов, затронутых в данной статье, заняты многие авторы публикаций: А. В. Аксёнов [1], Р. Ю. Гасанов [2], Д. И. Веселов [3], О. А. Колесникова, Е. В. Маслова, И. В. Околелых [4] и др.

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в разработке методики использования искусственного интеллекта в финансовом менеджменте как альтернативы кадровому дефициту.

Задача данной статьи заключается в разработке теоретических методов, способствующих успешной реализации решений, основанных на использовании искусственного интеллекта в области финансового менеджмента, как альтернативы кадрового дефицита.

Объектом исследования является взаимосвязь между финансовым менеджментом, кадровым дефицитом и технологиями искусственного интеллекта в контексте повышения эффективности и адаптивности организаций.

Предметом исследования являются методы преодоления кадрового дефицита за счёт использования искусственного интеллекта в финансовом менеджменте.

Методы исследования

Изучение существующих исследований и публикаций по теме финансового менеджмента, кадрового дефицита и применения искусственного интеллекта в этих областях.

Использование статистических методов для обработки данных о текущем рынке труда.

Результаты исследования

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических подходов при использовании искусственного интеллекта в финансовом менеджменте как альтернативы кадровому дефициту.

Кадровый дефицит

Кадровый дефицит в России – это одна из наиболее актуальных и сложных проблем, с которой сталкивается отечественная экономика в последние годы. В условиях стремительного развития технологий, глобализации и изменения потребностей рынка труда нехватка квалифицированных специалистов становится серьёзным препятствием для устойчивого роста и конкурентоспособности многих отраслей.

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в РФ 2022-2024 гг., % / тыс. чел.

Figure 1 – Unemployment rate dynamics in the RF 2022-2024, % / thousand person.

Из текущего состояния, согласно исследованию (рисунок 1), проведенному Федеральной службой государственной статистики (далее – Росстат) от 19.02.2025, следует, что уровень безработицы за последние три года снизился с 3,7 % в 2022 г. до 2,3 % в 2024 г., что в численном количестве составляет 2814 тыс. чел. в 2022 г. и 1797 тыс. чел. в 2024 г.¹

¹ Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force.

Данная диаграмма указывает на то, что современный рынок труда в вопросе занятости населения указывает на положительные тенденции в данном направлении. Исследование было проведено детально. Согласно показателям (рисунок 2), можно отметить, что снижение уровня безработицы не влияет прямым образом на квалифицированность кадров. Данные имеют среднее значение за 2021-2023 гг.¹ Следует отметить, что наиболее квалифицированные кадры представлены в Центральном федеральном округе, а именно 86 %, замыкающими данный список являются Дальневосточный ФО – 75,9 %, Сибирский ФО – 74,5 % и Северо-Кавказский ФО – 69,2 %. Необходимо нацелить внимание финансовых менеджеров организаций, представленных в списке среди его завершающих, произвести переобучение кадров, чтобы они имели возможность косвенно влиять на финансовые результаты компаний. Ожидаемым результатом будет являться: улучшение качественных показателей выполняемой работы, рост количества продаж и прибыли, снижение «текучести» кадров и сохранение долгосрочных отношений с партнёрами.

Рисунок 2 – Доля квалифицированной рабочей силы РФ за 2021-2023 гг.
Figure 2 – Share of qualified labour force of the RF for 2021-2023.

Причины текущего состояния кадрового дефицита, в том числе дефицита квалифицированных кадров, представлены в совместном труде О. А. Колесниковой, Е. В. Масловой, И. В. Околелых [4]. Среди причин кадрового дефицита, заявляемого сегодня каждой второй компанией, фигурируют не только объективные, обусловленные, с одной стороны, ростом спроса на рабочие руки, а с другой – прямым сокращением числа ищущих работу. Большую роль играют субъективные причины – поведенческие, мотивационные, ценностные ориентации, исторические традиции и т. п. [4, с. 185].

Отразим аспекты наиболее чувствительные и касающиеся настоящего положения дел в экономике Российской Федерации.

Объективные причины:

- 1) мобилизация, релокация и самостоятельный выезд молодых мужчин призывного возраста из России;
- 2) отставание механизмов управления трудовыми ресурсами от потребностей обеспечения реструктуризации экономики;
- 3) рост востребованности универсальных компетенций, которым не учат [4, с. 186].

Субъективные причины:

- 1) мобилизация, релокация и самостоятельный выезд молодых мужчин призывного возраста из России;
- 2) рост активности работодателей в заявлении вакансий;
- 3) повышение требовательности соискателей рабочих мест к оплате и условиям труда [4, с. 186].

Следует отметить, что авторы относят отдельные причины как к субъективным, так и к объективным.

Последствия кадрового дефицита можно обнаружить в материалах средств массовой информации: министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в российских регионах наблюдается большой дефицит инженерных кадров. Сотрудников не хватает и на предприятиях обрабатывающей промышленности. Всё это, по словам господина Котякова, могло привести к росту средней продолжительности рабочей недели. Данный факт повлечёт в ряде регионов рост продолжительности рабочей недели до 6 рабочих дней, что может производиться лишь с согласия работников [5]. Исследования в данном направлении были проведены Е. А. Кипервар, А. В. Побиянской [6]. В целом проведённый анализ показал, что нормальная продолжительность рабочего времени в большей степени привлекательна для работников. Разрыв между удовлетворёнными и неудовлетворёнными говорит о превышении числа респондентов, удовлетворённых как работой в целом, так и условиями, оплатой труда. Также нормальную занятость предпочитает большее количество работающих людей. Недозанятость и сверхзанятость имеют примерно одинаковую картину – снижается удовлетворённость как трудом в целом, так и условиями труда, профессиональным ростом, при этом повышается удовлетворённость оплатой труда [6, с. 88]. Согласно этому, можно отметить, что увеличение рабочей недели далее качественно скажется на производстве товаров и услуг в длительной перспективе, что в последствии повлияет косвенно на финансовые показатели предприятия. Касаемо рассмотренных замечаний авторов можно сделать заключение, что анализ в этой части ещё не завершён и не учитывает возможные меры для решения и преодоления проблем, связанных с переработкой.

Изученные статьи и методы, предлагаемые авторами, представляющими различные направления науки, нацеливают на применение трансдисциплинарного подхода при исследовании данного вопроса. Этот подход предполагает интеграцию знаний и методов из разных дисциплин для более глубокого понимания и решения комплексных задач. Один из наиболее перспективных методов, способствующих решению исследуемой проблемы, – применение искусственного интеллекта, способного проводить анализ больших объёмов данных.

Таким образом, внедрение ИИ в финансовую сферу может стать ключевым фактором повышения эффективности и устойчивости организаций в условиях быстро меняющейся экономической среды.

Искусственный интеллект

ИИ – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений [7, п. 5 а)]. После раскрытия понятия искусственного интеллекта следует определить, каким образом можно достичь практического применения инновации в деятельности хозяйств.

Следует понимать, что решающим для применения инноваций в деятельности экономических институтов является вопрос реализации идеи, на которую необходимы денежные вливания. Безусловно финансирование нововведений является гарантом их реализации в будущем, если не профинансировать в нужный момент задуманное, то это так и останется на этапе планирования. В связи с этим предлагаем два возможных варианта решения данной задачи. Каждый из них в зависимости от финансового положения даст направление к реализации задуманной идеи. Рассмотрим каждый в отдельности:

1) взятие расходов по реализации внедрения инноваций организацией на себя. Данный способ наиболее вероятно подходит предприятиям с достаточным уровнем запаса собственных средств. Стоит учитывать, если менеджеры принимают решение пойти данным путём, они должны осознавать вероятность наступления негативных последствий в будущем положении дел организации. Необходимо отметить,

что использование собственных средств наделяет возможностью самостоятельно принимать решения в будущем и активно реагировать на рынок;

2) использование государственных программ по данному направлению. Отметим, что госпрограммы предусмотрены Правительством и предполагают получение денежных средств, например, в виде грантов на внедрение искусственного интеллекта. При этом получение безвозмездных субсидий позволяет предприятиям задумываться о своей основной деятельности, не отвлекаясь на финансовую составляющую.

Рассмотрев предложенные варианты необходимо отметить, что выбор использования собственных или заёмных средств стоит лишь за самой организацией. При выборе варианта необходимо опираться на свои стратегические цели, чтобы применение ИИ не шло им вразрез. В результате внедрение инновационных технологий, а именно искусственного интеллекта должно происходить только при тщательно разработанном комплексе мероприятий.

Основным вопросом в данной работе является применение ИИ в финансовом менеджменте при дефиците квалифицированных кадров. Целесообразно прояснить, что он собой представляет собой в общих чертах.

Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент – система знаний и инструментов эффективного управления финансами предприятий для достижения стратегических целей и решения тактических задач, направленная на максимизацию прибыли, стоимости бизнеса, а также на поддержание конкурентоспособности и финансовой устойчивости компании [8].

Финансовый менеджмент любой организации строится на принципах.

Основные принципы финансового менеджмента включают:

- 1) сохранения стоимости;
- 2) эффективности;
- 3) ликвидности;
- 4) окупаемости;
- 5) диверсификации [9, с. 54];
- 6) управления долгом;
- 7) учётной политики [9, с. 55].

Данные принципы в общем дают понимание структуры финансового менеджмента. Структура строится на бюджетировании, его последующем финансовом анализе и управлении собственными и заёмными средствами. Данные аспекты дают общее представление, каким образом финансовый менеджмент влияет на положение дел в компании.

Таким образом, понимание структуры финансового менеджмента является важным шагом на пути к более детальному определению всех процессов, связанных с управлением финансами. Это знание позволит не только эффективно управлять ресурсами компании, но и принимать обоснованные решения, направленные на повышение её конкурентоспособности и устойчивости в условиях постоянно меняющейся экономической среды.

Учитывая принципы финансового менеджмента организации, для хозяйствующих субъектов на начальном этапе «зарождения» своей экономической деятельности нецелесообразно сразу приобретать программные комплексы, так как это является дорогостоящим мероприятием. Организации, достигшие стадии «зрелости», с высокой вероятностью смогут самостоятельно покрыть расходы на внедрение современных технологических решений. На стадии «упадка» компании могут осуществить объединения в виде «консорциумов», определив самостоятельно состав и вид деятельности их членов.

Консорциум (от лат. consortium – соучастие, сообщество) – временное соглашение между несколькими капиталистическими банками или промышленными компаниями для совместного размещения займа либо осуществления единого промышленного проекта большого масштаба с целью извлечения монопольных прибылей [10].

Участники консорциума дополняют друг друга: знаниями и умениями, опытом, финансами, ресурсами. Примером консорциума можно считать объединение

коммерческих компаний и государственных организаций для реализации проекта строительства моста в какой-либо области России [11].

Участвовать в консорциуме могут добровольно все члены организации. Каждый из них может покинуть объединение в любое время. После достижения целей организация может прекратить существование или сформировать новый союз. Перед созданием участникам консорциума следует определить, для каких целей они регистрируют объединение. Формулировка задач должна быть четкой и понятной. Затем инициаторы устанавливают, кто войдет в союз компаний. Следующий этап – разработка процедуры создания консорциума. Для регулирования прав, обязанностей, условий сотрудничества участники составляют соглашение. Также необходимо составить договор, который должен включать описание органов управления, процедуры принятия решений, список прав и обязанностей участников. Если в работе стороны пользуются уникальными разработками, надо включить положение о защите авторских прав и конфиденциальности [11].

В Россию консорциумы, как вид объединения компаний, пришли в начале 1990 г. Примеры таких союзов:

1) Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения. Его создали в 2024 г. представители «Транснефти», «Газпром нефти», «НОВАТЭК», «Газпрома», «СИБУР Диджитал», МХК «ЕвроХим», «Росгеология», «Татнефти им. В.Д. Шашина»;

2) Консорциум для разработки ИТ-платформы в дорожно-строительной отрасли. Он включает ГК «Автобан», ФАУ «РосДорНИИ», АО «Дороги и мосты»;

3) Консорциум по созданию единого финансового QR-кода. Это объединение Сбера, «Альфа-Банка» и «Т-Банка» [11].

Следует подчеркнуть, что одним из аспектов, тесно связанных с темой исследования, является процесс разработки ИТ-платформы в 2021 г. ГК «Автобан», ФАУ «РосДорНИИ» и АО «Дороги и мосты», так как их путь представляет собой цифровизацию совместной отрасли. При эксплуатации дорог операторы будут вводить в систему данные, которые в будущем послужат основанием для принятия решения о необходимости ремонта, что как раз является примером внедрения инноваций, которые упрощают использование информации и влияют на скорость принятия решений [12].

Раскрыв ключевые аспекты статьи, следует определить, каким образом будет решена задача проводимого исследования. Интеграция искусственного интеллекта в финансовый менеджмент может послужить главным структурным компонентом в решении вопроса дефицита квалифицированных кадров, так как, как правило, структура построения выполнения функций управленца однотипна и варьируется от сферы деятельности. Базовые решения можно возложить на алгоритм машинного обучения ИИ, который будет давать рекомендации по выполнению поставленной задачи.

Отличие «машины» от человека заключается в отсутствии эмоциональной составляющей, что является ключевым аспектом, определяющим их функциональные возможности и подходы к решению задач. Эмоции играют важную роль в принятии решений у людей, так как они влияют на восприятие ситуации, оценку рисков и выбор стратегии. В отличие от этого, машины и искусственный интеллект действуют на основе логических алгоритмов и заранее заданных параметров.

Отсутствие эмоциональной составляющей у ИИ играет огромную роль, так как это позволяет ему существенно ускорить процесс достижения конечного результата. ИИ не отвлекается на эмоциональные колебания или сомнения, что позволяет работникам сосредоточиться исключительно на фактах и цифрах. ИИ не тратит время на размышления с эмоциональной точки зрения, поскольку он не способен испытывать эмоции. Вместо этого он лишь имитирует эмоциональные реакции, если это предусмотрено его программной составляющей. Это может быть полезно в некоторых контекстах.

Таким образом, отличие «машины» от человека не только в скорости обработки информации, но и в глубоком различии в подходах к принятию решений. Человек принимает решения, основываясь на сложной комбинации эмоций, опыта и интуиции, тогда как ИИ опирается исключительно на данные и алгоритмы.

Выводы

В ходе проведённого исследования внимание было сконцентрировано на том, что кадровые вопросы в Российской Федерации имеют весомое значение для хозяйств в последнее время. Анализ текущего состояния уровня безработицы представлен в публикации РОССТАТА. Исследование проведено за 2021-2024 гг., и оно отражает снижение уровня безработицы с 3,7 % до 2,3 %. Данное изменение показателя косвенным образом взаимосвязано с квалифицированностью кадров. Считаем, что путь улучшения результативнее начать со стабилизации кадровых вопросов, а именно в разрезе недостатка квалифицированных кадров. Проведен анализ данного показателя по федеральным округам: лидером является Центральный, аутсайдером – Северо-Кавказский ФО. В связи с этим для отстающих была дана рекомендация по переобучению кадров для последующего положительного влияния на финансовые результаты компаний.

В ходе исследования определены причины кадрового дефицита, которые были отмечены министром труда и социальной защиты РФ. Чиновник отметил, какие отрасли претерпели наибольший недостаток квалифицированных кадров. Также он дал заключение, что рынку труда необходима нормализация рабочей недели в связи со снижением работоспособности работников. Данные выводы отражают необходимость использования ИИ для помощи действующему персоналу. Использование компьютерных технологий помогут персоналу в последующем ускорении проведения анализа большого объёма поступающих данных. Задача исследования достигнута разработкой решений по реализации методов внедрения ИИ на предприятии. Задача работы на каждом этапе жизненного цикла достигается разными путями. Данные пути могут как повысить экономическую эффективность, так и снизить.

В работе дано определение финансового менеджмента и обозначены его принципы. Понимание его структуры отражает, каким образом предприятие может наиболее эффективно управлять своими ресурсами. Внедрение когнитивных функций в работу может быть достигнуто самофинансированием либо использованием грантов. Самофинансирование в любом случае затратно для предприятий, поэтому данный аспект нацеливает на применение наиболее выгодного решения при обращении к инновациям в деятельности на примере создания консорциумов. Использование объединений, влекущих снижение финансовой нагрузки, предложено для совместного использования ИИ в текущей деятельности. Отражены плюсы применения ИИ, а именно: алгоритмизация и отсутствие эмоциональной составляющей, что ускоряет принятие экономически важных задач на предприятии. В исследовании отражены возможные пути решения применения современных технологий на основе искусственного интеллекта. Так как цель работы состоит в разработке методик использования ИИ в финансовом менеджменте как альтернативы кадровому дефициту, то она доказана тем, что программный комплекс ИИ в свою очередь может быть направлен на замещение вакантных позиций, так как зачастую каждый работник приходит к достижению цели по определённому алгоритму. Данный алгоритм ИИ может воспроизводить в работе, если его заранее обучить этому. Также «машина» способна помочь действующим кадрам в текущей деятельности, примечательно, что ход принятия решений исключает эмоциональную составляющую. Следует отметить, что отличительной чертой использования технологий является скорость обработки данных. Данные различия открывают новые возможности для применения цифровых технологий в последующем. Открытыми же остаются вопросы, каким образом общество и спецтехнологии будут взаимодействовать в будущем.

Список источников

1. Аксёнов А. В. Цифровая трансформация и инновационные тренды развития российского ИТ-сектора // Устойчивое развитие России-2025: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (14 января 2025 г.). Петрозаводск: МЦНП «НОВАЯ НАУКА», 2025. С. 78-81. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=79716358>.

2. Гасанов Р. Ю. Инновационные технологии подбора и управления кадрами // Развитие финансового рынка и предпринимательских структур в современных условиях: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Волгоград, 01 декабря 2023 года. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. С. 445-448. EDN: FVRSCJ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=63489067&selid=63489476>.

3. Веселов Д. И. Основные проблемы промышленных предприятий в условиях цифровизации // Прогрессивная экономика. 2024. № 3. С. 5-13. DOI 10.54861/27131211_2024_3_5. EDN: NJKZZT. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-promyshlennyh-predpriyatij-v-usloviyah-tsifrovizatsii/viewer>.

4. Кадровый дефицит на современном рынке труда России: проявления, причины, тренды, меры преодоления // ВНИИ ТРУДА МИНТРУДА РОССИИ. URL: <https://vcot.info/assets/img/magazine/issues/2023/53.pdf>.

5. Глава Минтруда предположил, что рост продолжительности рабочей недели связан с дефицитом кадров // ИД «Коммерсантъ». URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6084458>.

6. Кипервар Е. А., Побиянская А. В. Влияние продолжительности использования рабочего времени на удовлетворённость трудом. // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Том 12, № 2. С. 83-90. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=yqdhhm>.

7. Указ Президента Российской Федерации «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 10.10.2019 № 490 (с изм. и допол., в ред. от 15.02.2024 № 124) URL: <http://www.kremlin.ru>.

8. Большая Российская энциклопедия. URL: <https://bigenc.ru/c/finansovyimenedzhment-87b487>.

9. Ефименко С. А. Управление финансами: основные принципы финансового менеджмента // Формирование эффективной системы менеджмента в условиях транзитивной экономики: Материалы I Международной научно-практической конференции, Мелитополь, 26-27 марта 2024 года. Мелитополь: Мелитопольский государственный университет, 2024. С. 53-58. EDN: LRQSOZ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=kykwpz>.

10. Большая Советская Энциклопедия (КО) // Ридли. URL: <https://readli.net/chitat-online/?b=141676&pg=389>.

11. Что такое консорциум предприятий: виды, примеры и процесс создания // Русбейс. URL: <https://rb.ru/story/konsorcium-predpriyatij/>.

12. «Автобан» в сотрудничестве с ФАУ «РосДорНИИ» и АО «Дороги и мосты» начнут совместную разработку цифровой платформы для всех участников дорожно-строительного рынка // avtoban.ru URL: <https://www.avtoban.ru/автобан-в-сотрудничестве-с-фау-рос/>.

Информация об авторе

А. А. Шурков – аспирант.

Information about the author

A. A. Shurkov – postgraduate student.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.03.2025; одобрена после рецензирования 04.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 28.03.2025; approved after reviewing 04.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.